

РЕФОРМЫ ПРОВОДИМЫЕ В СФЕРЕ ПРАВ МОЛОДЁЖИ

¹Абдуганиев Улуғбек Саидакбар угли, ²Курбанова Ширин Алишер кизи

¹Преподаватель кафедры “Социально-гуманитарных наук и права” Ташкентского государственного аграрного университета

²Студентка 1-го курса, факультета юриспруденции Ташкентского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10870050>

***Аннотация.** В целях полного обеспечения прав и интересов молодёжи в нашей Конституции должны быть отражены государственная молодежная политика, вопросы всесторонней поддержки, ее права и обязанности. Об этом заявил глава нашего государства в своей праздничной речи на день конституции. При правильных инвестициях в развитие молодежи сегодня, именно они могут стать тем поколением, которое выведет Узбекистан на новый уровень социально-экономического развития. В обратном случае, неспособность адекватно инвестировать в благосостояние сегодняшних молодых людей, может привести к большому бесправию и высокому уровню безработицы среди молодежи. Это, в свою очередь, может создать питательную среду для политического и религиозного экстремизма и активизировать трудовую эмиграцию, что приведет к потере драгоценного «демографического дивиденда».*

***Ключевые слова:** Молодёжная политика, трудоустройство, инвестиции, инициативы, защита прав молодёжи, квалификации кадров, молодёжное предпринимательство, психолого-педагогической, юридической помощи и консультирование молодых граждан.*

Возможностей и самореализации молодежи Центральной Азии в целях объединения усилий по развитию знаний и навыков подрастающего поколения, подготовке юношей и девушек в качестве зрелых квалифицированных кадров и обеспечению их трудоустройства.

По итогам Консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии в Душанбе подписано соглашение об общих направлениях молодежной политики между Казахстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.

На форуме спикеры отметили, что по инициативе Президента Шавката Мирзиёева 15 сентября 2023 года лидеры стран Центральной Азии подписали Соглашение об общих направлениях молодежной политики, направленное на обеспечение условий для более широкого вовлечения молодежи в культурную, политическую, социальную и экономическую жизнь общества. Цель принятия этого регионального документа – укрепление сотрудничества в сфере молодежной политики.

Молодые люди все чаще требуют от общества, в котором живут, более справедливых, равноправных и прогрессивных возможностей. Необходимость удовлетворения законных потребностей молодежи, содействие в решении ее проблем становятся важными факторами в политике государств и регионов.

Задача любого общества – дать молодежи возможность для реализации ее потенциала, предоставить качественное образование, доступ к рынкам труда, социальные лифты, возможность активного участия в общественной жизни и многое другое.

Кроме того, в целях удовлетворения потребностей молодежи, укрепления ее потенциала и расширения прав во всем их многообразии принята стратегия ООН

«Молодежь – 2030». В документе подчеркивается, что «молодые люди представляют собой ценнейший и крайне важный ресурс, который стоит того, чтобы в него инвестировать, поскольку эти инвестиции многократно окупятся». И девушек в процессе принятия решений.

Участники форума предложили пути повышения эффективности механизмов и возможностей защиты прав молодежи. В ходе дискуссий обсуждены основные проблемы, с которыми сталкивается подрастающего поколения при полной реализации своих прав.

Подчеркнута необходимость повышения осведомленности и понимания обществом важности защиты прав молодежи, а также продвижения и поддержания соответствующих направлений государственной политики и национального законодательства. Особое внимание было уделено изучению лучших практик и эффективных механизмов защиты прав в данном аспекте.

На этой основе разработан и обсужден итоговый документ международного форума – Центральноазиатская декларация по правам молодежи. Участники выразили уверенность, что важный документ, воплотивший в себе результаты и практические рекомендации форума, послужит прочной основой для новых усилий и передовых инициатив в сфере прав молодежи.

В целом форум направлен на понимание актуальных аспектов и вызовов в области прав человека для разных групп молодежи, в том числе при защите прав человека в национальных и региональных контекстах. А также на то, как молодые люди представляют себе развитие событий в области прав человека в ближайшие годы и что обязуются предпринять для их укрепления в будущем.

Исходя из интересов народа, основываясь на Законе «Об основах государственной независимости Республики Узбекистан», государство разрабатывает и осуществляет молодежную политику, направленную на создание условий для социального и духовного развития молодежи республики.

В статье 1. Цели и принципы государственной молодежной политики

Молодежная политика является приоритетным направлением государственной деятельности Республики Узбекистан в целях создания социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала в интересах всего общества.

Государственная молодежная политика в Республике Узбекистан основывается на следующих принципах:

Забота о молодежи независимо от национальной, расовой, языковой, религиозной принадлежности, социального положения, пола, образования и политических убеждений:

Правовая и социальная защита молодежи;

Преимственность национальных, культурных традиций, духовная связь поколений;

Поддержка молодежных инициатив, гарантия свободы выбора молодежью путей реализации своих интересов, осуществляемых в рамках Конституции и законов Республики Узбекистан;

Непосредственное участие молодежи в формировании и реализации политики и программ развития общества, в особенности жизни молодежи республики;

Единство прав и обязанностей, свобод и гражданской ответственности.

В статье 2 Компетенция Республики Узбекистан в области государственной молодежной политики

Ведению Республики Узбекистан в области государственной молодежной политики подлежат:

Определение социально-экономических, правовых и организационных начал государственной молодежной политики на территории республики;

Разработка и обеспечение мер социальной защиты молодежи;

Создание органов управления государственной молодежной политики;

Разработка и осуществление республиканских комплексных и целевых программ в области государственной молодежной политики;

Распоряжение финансовыми средствами, предназначенными для осуществления государственной молодежной политики;

Представительство интересов молодежи республики в рамках межреспубликанских и международных обязательств Узбекистана;

Правовое регулирование общественных отношений молодежи и ее объединений на территории республики;

Экономическая, правовая и организационная поддержка инициатив молодежи республики, ее общественных объединений;

Контроль за соблюдением всеми субъектами права определенных законодательством Республики Узбекистан обязанностей по отношению к молодежи, другие вопросы формирования и осуществления молодежной политики в Республике Узбекистан.

Статья 6. Правовая задача молодежи и ее обеспечение

Правовая защита молодых граждан включает юридически закрепленные обязанности государственных и общественных организаций, объединений, предприятий по отношению к молодежи, охрану достоинства личности в семье, трудовом и учебном коллективах, по месту жительства.

Правовая защита молодежи осуществляется органами представительной, исполнительной, судебной власти, а также правоохранительными органами в порядке, определяемом законодательством Республики Узбекистан.

Молодые граждане Республики Узбекистан обладают всей полнотой социально-экономических, политических и личных прав и свобод, закрепленных в Конституции и законодательных актах. Какие-либо прямые или косвенные ограничения законных прав и интересов молодежи по признакам возраста не допустимы и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы дееспособности несовершеннолетних, защиты прав отдельных категорий молодых граждан (инвалидов, домохозяек, воспитанников детских домов и т. п.) регулируются законодательством Республики Узбекистан.

В Республике Узбекистан запрещаются любые действия, приводящие к подрыву нравственных устоев в молодежной среде, в том числе пропагандирующие культ насилия, порнографию и жестокость.

Статья 8. Права молодежи в сфере образования

Права и обязанности учащихся и студентов во взаимоотношениях с администрацией учебно-воспитательных учреждений устанавливаются законодательными актами

республики Узбекистан, а также решениями органов самоуправления соответствующих учреждений. Учащиеся, студенты или их законные представители участвуют в разработке соответствующих правил, договоров (соглашений) с администрацией учебных заведений.

Не допускается привлечение учащихся и студентов к общественному производству во время учебного процесса, за исключением случаев, когда такая работа соответствует избранной ими специальности и является формой учебно-производственной практики либо случаев добровольного коллективного или индивидуального труда учащихся и студентов в свободное от учебы время. Указанная трудовая деятельность допускается при наличии надлежащим образом оформленного договора в соответствии с трудовым или гражданским законодательством.

Учащимся и студентам учебных заведений предоставляется право на приобретение по льготным ценам учебных товаров, учебников и школьной формы. Перечень товаров и порядок их реализации устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

В целях социальной защиты молодежи и молодых семей в Республике Узбекистан действует социальная служба молодежи.

Направлениями деятельности социальной службы молодежи являются:

Осуществление психолого-педагогической, юридической помощи и консультирование молодых граждан;

Социальная помощь молодым гражданам с ограниченными возможностями;

Социальная помощь молодым семьям;

Оказание содействия в реализации прав, свобод и законных интересов молодежи в учебных и трудовых коллективах;

Оказание содействия молодым специалистам в адаптации к новым рабочим местам, переподготовке и повышении квалификации, а также обеспечении их жильем в порядке, установленном законодательством;

Социальная помощь в специализированных учебно-воспитательных учреждениях для несовершеннолетних;

Социальная адаптация молодых граждан, вернувшихся из мест лишения свободы и специализированных учебно-воспитательных учреждений;

Содействие в развитии молодежного предпринимательства;

Правовая пропаганда, информирование молодежи о возможностях в сферах трудоустройства, образования и профессиональной подготовки, досуга, туризма и спорта;

Организация досуга молодежи по месту жительства.

Социальная служба молодежи может осуществлять деятельность и по иным направлениям в соответствии с законодательством.

В предыдущей редакции была одна норма, касающаяся интересов молодежи (статья 56), подразумевающая признание молодежной организации в качестве общественного объединения. Еще в двух статьях (ст. 64, 65) было закреплено, что государство и общество обеспечивают содержание, воспитание, образование, здоровое, полноценное и гармоничное развитие детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, поощряют в этих целях благотворительную деятельность. Материнство и детство охраняется государством.

В новую редакцию Конституции нашей страны включен ряд норм, касающихся непосредственно молодежи, ее прав и интересов. В частности, появилась отдельная глава

(глава XIV), посвященная вопросам семьи, детей и молодежи, что ярко демонстрирует, насколько высокое внимание наше государство уделяет защите прав молодежи.

В частности, согласно отдельной статье о правах молодежи государство обеспечивает защиту личных, политических, экономических, социальных, культурных, экологических прав молодежи, поощряет ее активное участие в жизни общества и государства. Государство создает условия для интеллектуального, творческого, физического и нравственного формирования и развития молодежи, реализации ее прав на образование, охрану здоровья, жилье, трудоустройство, занятость и отдых.

Одним словом, в обновленную Конституцию включен ряд новых норм, касающихся интересов молодежи. Все это является отражением большого внимания и заботы, уделяемых молодому поколению в Новом Узбекистане.

В нашей стране также выросло число общественных объединений, представляющих интересы молодежи в социально-экономическом и культурном направлении. Вместе с тем в каждой политической партии создано молодежное крыло для продвижения интересов юношей и девушек в политическом направлении.

Ташкентский областной совет молодежного крыла «Ёш адолатчилар» СДП «Адолат» организует различные политические, экономические, культурные и социальные акции в этом направлении, уделяет большое внимание доведению предложений и проблем молодежи до руководящих органов партии, защите ее прав и интересов во взаимодействии с фракцией партии в парламенте.

Государство обеспечивает защиту личных, политических, экономических, социальных, культурных, экологических прав молодежи. Государство поощряет активное участие молодежи в жизни общества и государства.

Государство создает условия для интеллектуального, творческого, физического и нравственного формирования и развития молодежи. Государство создает условия для реализации прав молодежи на образование, охрану здоровья, жилье, трудоустройство, занятость и отдых.

Государство и общество заботятся о формировании у молодежи приверженности национальным и общечеловеческим ценностям, гордости за страну и богатое культурное наследие народа, чувства патриотизма и любви к Родине.

REFERENCES

1. Анастасия Боровикова. «Правда Востока». № 222 (30259) газеты «Правда Востока», от 25 октября 2023 года
2. Полезная информация и инструкции Права молодежи 5 гарантий (Молодежь)
3. Об основах государственной молодежной политике
4. Конституция Республики Узбекистан (в новой редакции 23.04.2023)
5. Агентство Национального СМИ
6. Сайт: insonhuquqlari.uz